

CIACT/SAD 09

(GT2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Singularidades plurais: considerações sobre o processo de edição da série de livros poesia orbital

Doutoranda Brenda Marques Pena (CEFET-MG)

RESUMO

O projeto Poesia Orbital, idealizado pelo poeta Marcelo Dolabela em 2017, será evidenciado nesta comunicação como importante contribuição no cenário poético contemporâneo de Belo Horizonte, ao longo de 25 anos e com desdobramentos em vários projetos de videoarte, performance e *Live Art*. Os poemas que foram publicados na série relacionam-se com um processo de edição coletivo. Conexões com conceitos como o Flâneur de Baudelaire, a filosofia de Gilles Deleuze em "Mil Platôs", e a visão de Walter Benjamin sobre a vivência de um poeta no espaço urbano, serão apresentados como referência teórica para a abordagem a ser apresentada.

Palavras-chave: Poesia Contemporânea; Edição; Poética do Espaço; Tecnopoética.

ABSTRACT

The Poesia Orbital project, created by the poet Marcelo Dolabela in 2017, will be highlighted in this communication as an important contribution to the contemporary poetic scene in Belo Horizonte, over 25 years and with developments in several video art, performance and Live Art projects. were published in the series related to a collective editing process. Connections with concepts such as Baudelaire's Flâneur, Gilles Deleuze's philosophy in "A Thousand Plateaus", and Walter Benjamin's vision of a poet's experience in urban space, will be presented as a theoretical reference for the approach to be presented.

Keywords: Contemporary Poetry; Edition; Poetics of Space; Technopoetics.

GÊNESE DO PROJETO E DIÁLOGO COM A CIDADE DE BELO HORIZONTE

O projeto Poesia Orbital emerge como uma efervescente fonte de expressão poética, marcando presença no cenário cultural de Belo Horizonte. Idealizado pelo poeta Marcelo Dolabela, o projeto tem desempenhado um papel crucial na promoção da poesia contemporânea na cidade. Com uma trajetória única, os poetas participantes se inserem na atmosfera urbana e se conectam a conceitos fundamentais, como o Flâneur de Baudelaire, a filosofia de Gilles Deleuze em "Mil Platôs" e a visão de Walter Benjamin sobre a cidade como um texto.

CIACT/SAD 09

O ano de 1997 testemunhou um marco significativo na efervescência cultural de Belo Horizonte com o lançamento da Coleção Poesia Orbital. Este evento, sincronizado com o centenário da capital mineira, deixou uma marca indelével no panorama literário local. Sob a curadoria de alguns renomados grupos editoriais da cidade, nomeadamente Cemflores, Dazibao, Fahrenheit e Razão de Dois, a coleção se estabeleceu como uma plataforma para a expressão poética diversificada.

O projeto Dezfaces contou com a presença de muitos poetas-editores que colaboraram com o Poesia Orbital. Em uma entrevista ao blog A Parada, Camilo Lara, um dos coordenadores da coleção, ressaltou a natureza colaborativa e a riqueza gráfica do projeto. Ele comparou a Coleção Poesia Orbital ao projeto Dezfaces, uma iniciativa posterior que também deixou sua marca no cenário literário belo-horizontino: “Várias órbitas poéticas que transitaram ou circularam pela coleção, traduzindo a um só tempo a autonomia de cada autor, de cada grupo editorial, de cada tendência, e, também, a possibilidade do encontro dessas diferenças”.

Este trecho da entrevista destaca a singularidade da Coleção Poesia Orbital, onde cada poeta assumia a responsabilidade por seu livro e versos, refletindo uma autonomia artística que se traduzia em uma rica diversidade de vozes poéticas. O projeto Dezfaces, por sua vez, manteve essa autonomia editorial em seu formato, permitindo que diferentes núcleos produzissem suas próprias edições. No entanto, a conexão entre ambos os projetos era evidente, proporcionando um passeio pela variedade de vozes na poesia contemporânea de Belo Horizonte. Essa interconexão entre diferentes iniciativas poéticas enfatiza a dinâmica e a colaboração entre os poetas e grupos editoriais na construção do cenário literário da cidade. A influência do projeto Dezfaces, mencionada por Camilo Lara, amplifica essa discussão, destacando como diferentes iniciativas convergem para celebrar e questionar a identidade literária da cidade. O passeio proposto pelas edições do Dezfaces reflete a busca contínua por vozes autênticas e a autonomia editorial que define o cenário literário belo-horizontino.

Para compreender a gênese e o desenvolvimento da Poesia Orbital, é imperativo mergulharmos nas pesquisas de Kaio Carvalho Carmona, cuja tese "26 Poetas Ontem: Belo Horizonte Literária" oferece uma visão detalhada do contexto literário da cidade. Carmona traça

CIACT/SAD 09

um panorama abrangente dos poetas que contribuíram para a efervescência poética em Belo Horizonte, um terreno fértil onde a Poesia Orbital floresceu. Carmona oferece uma análise perspicaz das interconexões entre os poetas, suas influências mútuas e o impacto da Poesia Orbital no panorama literário de Belo Horizonte ao longo dos anos. O projeto se enraizou na paisagem cultural da cidade, destacando as vozes individuais que deram vida a essa iniciativa coletiva. Ao incorporar as percepções de Carmona, podemos contextualizar a Poesia Orbital em um cenário mais amplo, explorando as raízes profundas do projeto e como ele ecoou nas décadas subsequentes. O projeto Poesia Orbital é mais do que uma coleção de poemas; é uma conversa entre os poetas e a cidade de Belo Horizonte, onde as palavras transcendem o papel para habitar as ruas, praças e becos da metrópole. Cada poeta participante, como evidenciado por Kaio Carvalho Carmona, contribuiu para este diálogo intrínseco entre a poesia e o tecido urbano.

A cidade como expressa pelos poetas, é mais do que um mero pano de fundo; é um protagonista, um sujeito lírico que respira através dos versos. Os 62 livros de 67 poetas contidos na Coleção Poesia Orbital são testemunhas do compromisso visceral desses artistas com a representação poética de Belo Horizonte. Cada verso é uma rua percorrida, cada estrofe é um edifício revisitado, e cada poema é uma manifestação única do pulsar urbano em seus habitantes. A diversidade de abordagens e estilos entre os poetas reflete não apenas a complexidade da cidade, mas também a multiplicidade de vozes que a compõem. Dos ares boêmios de Santa Tereza às avenidas movimentadas do centro, o Poesia Orbital captura a essência multifacetada de Belo Horizonte. Neste contexto, a obra de cada poeta não é apenas uma expressão artística, mas uma cartografia poética que mapeia os contornos emocionais e sociais da cidade.

Ao estabelecer essas conexões entre os poetas, a cidade e outras iniciativas literárias, o Poesia Orbital transcende as páginas e se torna uma experiência integral. Neste ponto, é inevitável explorar o conceito de Flâneur de Baudelaire e como ele se manifesta na poesia urbana contemporânea de Belo Horizonte.

O POETA COMO FLÂNEUR

Em consonância com a tradição literária que explora a cidade como um palco dinâmico, a poesia contemporânea de Belo Horizonte emerge como um fio condutor essencial. Rogério Barbosa, em seu artigo dedicado à Poesia Orbital, lança luz sobre como os poetas participantes se tornam como Flâneurs, navegando pelas ruas, praças e becos da cidade para capturar suas nuances mais sutis. O conceito de Flâneur, concebido por Charles Baudelaire, encontra eco nas páginas poéticas da Poesia Orbital. Assim como o Flâneur deambula pela cidade, absorvendo as impressões e observando a vida cotidiana, os poetas da coleção se tornam observadores atentos de Belo Horizonte. Cada poema é uma caminhada poética, uma exploração sensorial que transcende o simples retrato da cidade.

Barbosa destaca como o Flâneur poético, imbuído na poesia do Poesia Orbital, não é apenas um observador passivo, mas um participante ativo na construção da paisagem urbana. Os versos capturam não apenas a aparência física da cidade, mas também as emoções subjacentes, os murmúrios das conversas nas esquinas e a melodia das ruas movimentadas. Ao adotar essa perspectiva flâneur, os poetas da Poesia Orbital transformam a cidade em um texto aberto, pronto para ser decifrado pelos leitores. A cada página, Belo Horizonte se revela não apenas como um cenário, mas como um personagem em constante evolução, moldada pelas experiências e observações dos poetas. Essa relação entre o Flâneur, os poetas e a cidade cria uma rede de significados que eleva a poesia além da mera descrição geográfica. Neste contexto, é oportuno explorar a influência da filosofia de Gilles Deleuze em "Mil Platôs" na produção poética, um tema que certamente enriquecerá nossa compreensão da interação entre poesia e espaço urbano.

MIL PLATÔS E A PRODUÇÃO POÉTICA

A obra de Flávia Craveiro, especificamente seu livro "Película", insere-se como um intrigante platô na topografia poética da Poesia Orbital. Ao considerarmos a influência da filosofia de Gilles Deleuze, especialmente sua obra "Mil Platôs", percebemos que a produção poética transcende as limitações convencionais e se desdobra em uma multiplicidade de expressões. A abordagem de Deleuze e Guattari em "Mil Platôs" propõe a ideia de múltiplas

CIACT/SAD 09

linhas de fuga, onde a criação artística não se prende a uma única narrativa ou perspectiva. Essa filosofia ressoa no trabalho de Flávia Craveiro, onde "Película" se torna um ponto de convergência de diversas vozes e narrativas, como se cada poema fosse uma dimensão singular em um vasto campo de possibilidades. Ao explorar a cidade, como evidenciado em "Película", Craveiro transcende as fronteiras convencionais da poesia, oferecendo aos leitores uma experiência que ecoa as multiplicidades da vida urbana. As camadas de significado presentes em sua obra dialogam com a complexidade do espaço urbano, incorporando as ideias de Deleuze sobre a multiplicidade de planos de existência.

Dentro deste contexto, as vozes de outros poetas da Poesia Orbital se entrelaçam, formando uma tapeçaria poética onde cada peça contribui para a riqueza do conjunto. A interação entre a filosofia de Deleuze, a produção poética de Craveiro e a coleção Poesia Orbital revela-se como um terreno fértil para a experimentação literária e a expansão das fronteiras da expressão artística. Com base nessa exploração filosófica, é oportuno considerar a visão de Walter Benjamin sobre a cidade como texto, uma perspectiva que pode arrematar a análise do diálogo entre os poetas e Belo Horizonte no contexto da Poesia Orbital.

BENJAMIN E A CIDADE COMO TEXTO

A obra "Horizontes da Paisagem" de Vera Casa Nova desvela-se como uma narrativa visual e poética que, de maneira única, sintetiza as ideias de Walter Benjamin sobre a cidade como um vasto texto a ser lido e interpretado. Em sintonia com os preceitos benjaminianos, Casa Nova apresenta uma abordagem que transcende a mera representação física da paisagem urbana.

Ao explorar os "Horizontes da Paisagem", a obra de Casa Nova se torna um mosaico de imagens e palavras, onde a cidade não é apenas um conjunto de elementos arquitetônicos, mas um texto vivo que evoca memórias, histórias e sentimentos. Essa abordagem ressoa com a concepção de Benjamin sobre a cidade como um livro aberto, onde cada rua, edifício e praça contam sua própria história, esperando ser decifrada. No contexto do Poesia Orbital, as visões de Casa Nova proporcionam uma rica complementação aos versos poéticos dos participantes. A

CIACT/SAD 09

cidade, capturada pelas lentes e palavras de Casa Nova, torna-se uma extensão do texto poético, onde a interação entre imagem e palavra cria uma narrativa complexa que transcende as fronteiras convencionais da expressão artística.

Essa integração entre a visão de Vera Casa Nova e a filosofia de Walter Benjamin enriquece ainda mais a compreensão do diálogo entre os poetas da Poesia Orbital e Belo Horizonte. À medida que exploramos a cidade como um texto em constante evolução, é fascinante perceber como as obras visuais e poéticas convergem para formar um retrato multifacetado de Belo Horizonte. Esta análise conjunta, fundamentada nas obras de Casa Nova e na filosofia de Benjamin, lança uma nova luz sobre a cidade como um espaço onde a poesia não apenas habita, mas também se entrelaça com as diversas camadas da experiência urbana. Essa interconexão entre a visão de Casa Nova, a filosofia de Benjamin e a Poesia Orbital destaca como Belo Horizonte se torna um palimpsesto poético, onde as histórias são escritas, apagadas e reescritas continuamente.

DIVERSIDADE POÉTICA EM EXPANSÃO

A inclusão de obras como "Amônia!" de Marcelo Dolabela, "Allá va Eso" de Ronaldo Zenha, e "Dentro Passa" de Adriana Versiani e Camilo Lara, reforça a constante evolução do projeto Poesia Orbital ao longo dos anos. "Amônia!" de Marcelo Dolabela, o visionário por trás do Poesia Orbital, serve não apenas como um reflexo de sua própria expressão artística, mas também como um farol que orienta outros poetas. A obra de Dolabela, com sua riqueza e diversidade, destaca a importância da liderança artística na criação de um espaço onde as vozes individuais podem prosperar.

O livro "Allá va Eso" de Ronaldo Zenha adiciona uma dimensão internacional à coleção, introduzindo novas perspectivas e influências à tapeçaria poética de Belo Horizonte. A cidade, assim como a poesia, transcende fronteiras geográficas, incorporando a diversidade global em seu tecido cultural. "Dentro Passa" de Adriana Versiani e Camilo Lara é um testemunho da colaboração criativa que permeia a Poesia Orbital. A união de diferentes vozes e visões poéticas

CIACT/SAD 09

reflete a essência do projeto, que vai além da expressão individual para criar um diálogo coletivo.

À medida que estas novas vozes se entrelaçam com as já presentes na conclusão anterior, o Poesia Orbital reafirma sua posição como um projeto em constante renovação, moldado pelas experiências, desafios e triunfos de seus participantes ao longo do tempo. Que essas vozes sejam celebradas não apenas como parte da história, mas como contribuições valiosas para a narrativa contínua de Belo Horizonte, perpetuando a tradição de diálogo poético que caracteriza este projeto único. Que a Poesia Orbital continue a ser uma fonte de inspiração e um reflexo autêntico da vibrante cena literária de Belo Horizonte.

Ao considerar a evolução contínua da Poesia Orbital, é essencial incluir as contribuições significativas de novos autores que enriquecem ainda mais o panorama literário de Belo Horizonte. O lançamento de obras como "alvo. S.m" de Carlos Augusto Novais, "Relações Cordiais" de Sônia Queiroz, e a colaboração de Emília Mendes e José Pereira Júnior em "Cantigas de Amores a Ilustres Senhores" e "Noturnos", expande os horizontes poéticos do projeto. Carlos Augusto Novais, por meio de "alvo. S.m", oferece uma perspectiva única que amplia as fronteiras da expressão poética. Sua obra, como parte integrante do Poesia Orbital, destaca a capacidade do projeto em acolher diversas formas de autenticidade e experimentação artística. "Relações Cordiais" de Sônia Queiroz adiciona camadas adicionais ao mosaico poético da cidade. A diversidade temática e estilística de Queiroz enriquece o diálogo poético, reafirmando a importância de vozes femininas na construção do cenário literário de Belo Horizonte.

As "Cantigas de Amores a Ilustres Senhores" e "Noturnos" de Emília Mendes e José Pereira Júnior representam uma colaboração frutífera que destaca a sinergia presente na Poesia Orbital. A criação conjunta destaca como a poesia não apenas reflete as experiências individuais, mas também cria laços intertextuais que contribuem para a riqueza da tradição literária.

Estas obras, juntamente com as já exploradas na conclusão anterior, consolidam a Poesia Orbital como um espaço onde diversas vozes convergem, entrelaçando-se para criar uma narrativa poética complexa e multivocal. Este projeto, ao incorporar a multiplicidade de

CIACT/SAD 09

perspectivas, testemunha o constante florescer do cenário literário de Belo Horizonte.

A riqueza e a diversidade da Poesia Orbital continuam a expandir-se com a adição da obra "O Guerrilheiro Nuclear e o Pacifista a Conversar" de Serginho Borges. Esta obra, notável não apenas por sua contribuição poética, mas também pela sua capa evocativa, na qual três crianças posam para uma foto na rua, representa uma nova geração de vozes que emergem na narrativa poética de Belo Horizonte.

A imagem da capa sugere uma conexão intrínseca entre a poesia e a vida cotidiana. As crianças na rua não são apenas elementos visuais, mas protagonistas de uma história que se desdobra nas páginas do livro. Essa imagem ressoa com a tradição de Walter Benjamin, que via na cidade não apenas um cenário, mas um texto vivo onde cada elemento conta uma história.

A obra de Serginho Borges, ao adotar uma abordagem que destaca a interseção entre o pessoal e o político, entre o nuclear e o pacifista, revela-se como um microcosmo do espírito da Poesia Orbital. Cada verso é uma conversa, um diálogo entre ideias, perspectivas e experiências, moldando assim a narrativa coletiva da cidade. A inclusão desta obra na conclusão reforça a ideia de que este projeto literário se configura como um espaço em constante evolução, capaz de capturar e refletir as complexidades da vida urbana. Que a poesia continue a florescer nas ruas de Belo Horizonte, à medida que novas gerações de poetas, representadas por Serginho Borges e outros, contribuem para a tapeçaria poética única da Poesia Orbital. Que esta narrativa poética continue a ser um reflexo autêntico da diversidade, vitalidade e evolução constante da cidade.

À medida que revisitamos o cenário poético de Belo Horizonte através da série Poesia Orbital, é crucial destacar as contribuições de três novos autores que enriquecem ainda mais essa jornada literária. "Espelhos" de Carlos Versiani dos Anjos, "Língua à Deriva" de Gerson Murilo, e "Belo Blue" de Kiko Ferreira. Essas novas adições à coleção não apenas refletem a diversidade de estilos e perspectivas presentes em Belo Horizonte, mas também apontam para a continuidade e expansão do Poesia Orbital como um espaço poético vital e em constante evolução. "Espelhos" de Carlos Versiani dos Anjos, com seu título sugestivo, insinua a complexa reflexão poética presente na coleção. Cada verso pode ser visto como um reflexo da cidade, das experiências dos poetas, e do diálogo contínuo que permeia as páginas do Poesia Orbital. "Língua à Deriva" de

CIACT/SAD 09

Gerson Murilo oferece uma abordagem única à linguagem poética, destacando não apenas a diversidade temática, mas também a experimentação linguística que caracteriza a cena literária da cidade."

"Belo Blue" de Kiko Ferreira, com seu poema inicial provocante, sinaliza para o espaço aberto e expansivo que a poesia pode ocupar na cidade. O horizonte, tanto geográfico quanto poético, se estende, convidando leitores a explorarem as múltiplas dimensões de Belo Horizonte. Ao considerarmos as adições significativas ao Poesia Orbital, destacamos a obra "Belo Blue" de Kiko Ferreira, cujo poema inicial:

I

se a linha do horizonte / costurar um blues / a corda de aço / deixa cicatriz

Este poema não apenas evoca uma melodia poética envolvente, mas também ressoa com a paisagem sonora única de Belo Horizonte. O blues, tradicionalmente uma expressão melódica de experiências profundas e sentimentos, se torna uma linha costurada na trama da Poesia Orbital. A corda de aço, que deixa cicatrizes, sugere a passagem do tempo e as marcas deixadas na cidade e em seus habitantes. Este é um blues que ecoa não apenas nas notas musicais, mas nas cicatrizes visíveis e invisíveis da vida urbana.

II

se a alma da cidade / revelar um blues / a porta da estrada / me deixa feliz

A cidade de Belo Horizonte é revelada neste blues poético como lugar de encontro de expressão nas ruas, nas esquinas e nas portas que compõem o cenário urbano. A porta da estrada, símbolo de novas possibilidades e jornadas, torna-se uma fonte de felicidade, refletindo a esperança e o dinamismo inerentes à cidade. Kiko Ferreira, por meio de "Belo Blue", destaca não apenas a riqueza lírica de sua poesia, mas também a conexão intrínseca entre a cidade e a música, entre a paisagem urbana e a melodia poética.

A obra "Poetrecos" de Carlos Barroso, um dos integrantes do Cem Flores, revela-se como um testemunho lírico que captura a essência da cidade e do estado de Minas Gerais. Dentre suas

CIACT/SAD 09

criações, destaca-se o poema dedicado à Minas Gerais, uma pérola poética que dialoga com as raízes e a Pra Não Dizer de Minas.

Minas não há mais / a mim não há tudo /
Minas vai enraizar flores em meu dorso nu
Minas limite de mim / Merlin menino ou mágica
Minas barricada do silêncio contra o nada...

Este trecho do poema é uma reverência à complexidade de Minas Gerais, indo além das palavras para mergulhar nas raízes e nas camadas mais profundas da identidade mineira. A referência a Merlin, o menino mágico, adiciona uma dimensão encantadora, enquanto a imagem de Minas como um mar revela a vastidão e a inesgotável profundidade desse território.

Ao integrar este poema à conclusão, destacamos não apenas a contribuição de Carlos Barroso para o Poesia Orbital, mas também como sua poesia se entrelaça com a trama literária de Belo Horizonte. Que estas palavras, como flores enraizadas, continuem a florescer nas páginas da Poesia Orbital, celebrando a riqueza e a complexidade de Minas Gerais e da cidade que a acolhe. Que a poesia de Barroso continue a ressoar, ecoando as diversas vozes que compõem a sinfonia poética de Belo Horizonte.

CONCLUSÃO

O Poesia Orbital, ao celebrar seus 25 anos de existência, emerge como um testemunho vivo da riqueza e vitalidade do cenário poético de Belo Horizonte. Este projeto, moldado por poetas como Marcelo Dolabela, Kaio Carvalho Carmona, Rogério Barbosa, Flávia Craveiro e Vera Casa Nova, transcende as fronteiras da mera expressão poética para se tornar um diálogo enriquecedor entre os versos e a cidade.

A Coleção Poesia Orbital, representada de maneira marcante no livro "O Pão Mineiro" de Nina Rosa Magnani, é um repositório multifacetado de vozes, cada uma contribuindo para a tessitura poética da cidade. Magnani, por meio de sua obra, incorpora as tradições culinárias e os sabores do cotidiano, oferecendo uma perspectiva única que se entrelaça com os versos dos

CIACT/SAD 09

demais poetas da coleção. A cidade de Belo Horizonte, como retratada nos versos, imagens e palavras, assume a qualidade de um texto aberto, onde cada autor é um escriba, contribuindo para a narrativa coletiva. O Poesia Orbital, ao se inspirar no conceito de Flâneur, na multiplicidade de "Mil Platôs" de Deleuze, na visão de Benjamin sobre a cidade como texto, e nas interpretações visuais de Casa Nova, enriquece a compreensão da cidade como um organismo vivo, pulsante e em constante transformação.

Ao trazer à tona a singularidade de obras como "Película" de Flávia Craveiro, "Horizontes da Paisagem" de Vera Casa Nova, e "O Pão Mineiro" de Nina Rosa Magnani, o Poesia Orbital revela-se não apenas como uma coleção, mas como uma sinfonia poética onde cada voz contribui para a harmonia única da cidade. A interconexão entre literatura, filosofia e arte visual, exemplificada por poetas, filósofos e artistas contemporâneos, oferece uma visão abrangente do diálogo em curso entre os poetas e Belo Horizonte. O Poesia Orbital, ao longo de suas duas décadas e meia, não apenas celebra a autonomia artística de seus participantes, mas também destaca a vitalidade poética de uma cidade em constante evolução. À medida que refletimos sobre o passado, presente e futuro da Poesia Orbital, reconhecemos não apenas um projeto literário, mas uma síntese multifacetada das experiências, sentimentos e paisagens que moldam a identidade de Belo Horizonte.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BAUDELAIRE, Charles. *A Modernidade de Baudelaire*. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.

CARMONA, Kaio Carvalho. *26 Poetas Ontem: Belo Horizonte Literária*. Tese do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. Ver em: <https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/ECAP-A5BK5X/1/tese.pdf>. Acesso: 15 de novembro de 2023

CERTEAU, Michel de. (1994). *A invenção do cotidiano*. 1. artes de fazer. Tradução Ephraim Ferreira Alves. Petrópolis: Vozes.

DELEUZE, G e GUATTARI, F. *Mil Platôs*. São Paulo: Editora 34, 1997.

CIACT/SAD 09

LARA, Camilo. Entrevista para o Blog A Parada, trecho publicado em artografosdaverdigemurbana.wordpress.com/2015/07/29/colecao-poesia-orbital. Acesso em 20 de dezembro de 2023.

Como citar este texto:

PENA, Brenda M. Singularidades plurais: considerações sobre o processo de edição da série de livros poesia orbital. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-11.